

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
- Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
- Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
- Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
- Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
- Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
- Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
- Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
- Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
- Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
- Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Türkiye
- Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
- Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
- Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
- Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
- Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
- Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
- Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
- Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
- Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
- Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
- Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من اختلال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study Of Cascade Solar Still 1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie. 10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test 22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33.....التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجاً
د. هندة بوحامد

53.....واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية"
د.إلهام شيلي

70.....الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22
الدكتور لعابسة طارق

85.....التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي
د. جيداء رجب صيام

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi* 98

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test 114

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi* . 126

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي

د. جيداء رجب صيام

قسم العلوم الإنسانية – جامعة أبوظبي بوليتكنيك

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين،
أما بعد:

اهتم الإسلام بعناصر البيئة ومواردها المختلفة، وبين أسس التعامل معها حتى تتم حمايتها والمحافظة عليها للأجيال القادمة. نظراً للارتباط الوثيق بين التنمية والبيئة، كان لابد من تحقيق التنمية البيئية المستدامة، وهذا لا يتم إلا ببيان تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى حماية البيئة والمحافظة عليها للأجيال القادمة، وتضع الضوابط الشرعية التي تحكم علاقة الإنسان بالبيئة لبيان الاستثمار الأمثل لثرواتها. وعلى الرغم من حداثة مصطلح التنمية البيئية المستدامة إلا أنه ليس بجديد في ديننا الإسلامي، فقد وجد بألفاظ مختلفة ومسميات عديدة، مثل الإستخلاف، وعجارة الأرض، وقد وجدت الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى التعمير والاستخلاف في الأرض.

وتمثل التنمية المستدامة في المنظور الشرعي الغاية والهدف من وجود الإنسان على هذه الأرض، وهي عبادة الله وحده، وخلافته على هذه الارض بتعميرها وإقامة شرع الله فيها وحفظ الأمانة الملقاة على عاتقه، من خلال حفظ المقاصد الشرعية "الدين، النفس، العقل، النسل والمال"

وقد جاء هذا البحث لتوضيح المنظور الشرعي لقضايا التنمية البيئية المستدامة، وهدفها من وجهة نظر الإسلام، وتوضيح أن الإسلام يمثل تنمية بحد ذاتة، ومن ثم مدى حرص الإسلام على تنمية الأرض وعمارتها وحسن استغلال ثرواتها وخيراتها التي سخرها الله تعالى للإنسان.

وقد قسمت البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين

المبحث التمهيدي: مفهوم التنمية البيئية المستدامة وأسسها في الإسلام

المطلب الأول: مفهوم التنمية البيئية المستدامة

أولاً: تعريف التنمية لغةً واصطلاحاً

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

التنمية لغةً: مصدر من الفعل نعى بنعي، تنميةً، وقد وردت لها في اللغة عدة معاني منها: الزيادة والارتفاع¹، وإشباع الوقود²، والزرع³. فالدلالة اللغوية تحمل معاني الازدياد والتوسع والوفرة كما ونوعاً.

التنمية اصطلاحاً: عملية مقصودة - مقيدة بقيم الحق⁴-موجهة نحو الارتقاء بالإنسان والمال، عبر وسائل رشيدة ضامنة للحياة الطيبة⁵.

ثانياً: تعريف البيئة لغةً، واصطلاحاً

البيئة لغة: هي حالة الاستقرار والنزول، فيقول تباؤاً مكاناً أو منزلة، بمعنى حل ونزل وأقام⁶، ومن ذلك قول الله تعالى (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوءاً منها حيث يشاء) (يوسف: 56)، ومنه فإن البيئة لغة هي النزول والحلول في المكان، ويمكن أن تطلق مجازاً على المكان الذي يتخذه الإنسان مستقراً لنزوله وحلوله، أي على المنزل، الموطن، الموضع الذي يرجع إليه الإنسان فيتخذ فيه منزله وعيشه⁷.

البيئة اصطلاحاً: هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته، من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر⁸.

ثالثاً: تعريف الاستدامة لغة واصطلاحاً

الاستدامة لغة: مصدر من الفعل استدام، وهو فعل مزيد مادته الأصلية هي الفعل (دام)، وله عدة معاني منها: الدوام والترقب⁹، والرفق، والحووم والتتابع¹⁰. فالاستدامة في اللغة تفيد معاني الاستمرار والحركة المتتابة التي لا تنقطع، مع الرفق والأناة، سواء كان في حيز الزمان أو المكان.

الاستدامة اصطلاحاً: فقد وردت في الشرع بعدة معانٍ تفيد الامتداد في المكان أو الزمان، فالامتداد الزماني

رابعاً: التنمية البيئية المستدامة

¹ - الفيروزآبادي، القاموس المحيط. (ص1340).

² - ابن منظور، لسان العرب. (342/15).

³ - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. (50/3)

⁴ - المقصود بقيم الحق: توحيد الله تعالى- العدل- الصدق- مراعاة الأولويات، ضميرية، عثمان جمعة، الحق في الشريعة الإسلامية. مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، 1993م، (354/40).

⁵ - الزعابي، هدى علي، قواعد الوسائل وأثرها في ترشيد التنمية المستدامة. مداد للنشر، ص80.

⁶ - الفيروزآبادي، القاموس المحيط القاهرة، مؤسسة الرسالة، 1987، (ص43)، عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية، عمان، الأردن، دار البيازوري للنشر والتوزيع، 2007، (ص30).

⁷ - ابن منظور، لسان العرب. دار المعارف بالقاهرة، بدون تاريخ الطبع، (382/5).

⁸ - رشيد الحمد، محمد صابريني، البيئة ومشكلاتها. (ص24-25)

⁹ - الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس. (177-190).

¹⁰ - الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس. (790-789/1).

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

هي عملية مقصودة موجهة نحو البيئة بما تتضمنه من موارد طبيعية سواء أكانت الحية منها كالنباتات الطبيعية، والموارد الحيوانية البرية، والأحياء المائية، أم كانت غير الحية كالماء ومصادر الطاقة والتي تتحقق استدامتها بحفظ تنوعها وترشيد الانتفاع بها، وصونها من الاستخدام الخلل بتوازنها أو المضر بها، عبر وسائل رشيدة ضامنة للحياة الطيبة تلبى حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها¹¹.

المطلب الثاني: أسس التنمية البيئية المستدامة في الإسلام

إن الله سبحانه وتعالى بين لنا أفضل الوسائل لحفظ البيئة ومكوناتها وذلك بتوجيه الإنسان إلى التفكير والتأمل في البيئة ومكوناتها، فكل ما فيها خلقه الله بقدر وتوازن وبحكمه معينة.

وقد كان اهتمام الإسلام بالبيئة أمراً دينياً، واقتصادياً واجتماعياً وبنوياً.

فالتنمية البيئية المستدامة تنمية شاملة متوازنة تركز على مبدأ العدالة والحرية والتكافل الاجتماعي، فهي نابعة من الإنسان نفسه باعتباره خليفة في الأرض، واجب عليه المحافظة عليها، وتنمية بيئته اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً، بالاعتماد على الأسس التالية:

- 1- الديمومة، فالإسلام يحث على العطاء والبذل دائماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ¹²) كما يحث على البذل حتى في أصعب الظروف، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَمِيسَلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا¹³).
- 2- الإنسان محور التنمية، وحامل الأمانة المستخلف في هذه الأرض، قال تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيمٌ مُجِيبٌ) (هود: 61)، قال ابن كثير: أَي: جَعَلَكُمْ فِيهَا عَمَارًا تَعْمُرُونَهَا وَتَسْتَعْمِلُونَهَا¹⁴، وقال الطاهر بن عاشور: وَمَعْنَى الْأَعْمَارِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْأَرْضَ عَامِرَةً بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالزَّرْعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ تَعْمِيرًا لِلأَرْضِ حَتَّى سَمِّيَ الْحَرْثُ عِمَارَةً لِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنْهُ عَمْرُ الْأَرْضِ¹⁵. وقال العلامة الزحيلي: وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا أَي جَعَلَكُمْ عَمَارًا تَعْمُرُونَهَا وَتَسْتَعْمِلُونَهَا بِالزَّرْعِ وَالصَّنَاعَةِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّعْدِينَ¹⁶. قال الشيخ الشعراوي: (وَاسْتَعْمَرَكُمْ) وساعة ترى الألف والسين والناء فاعلم أنها للطلب، وهكذا يكون معنى كلمة استعمر هو طلب التعمير. (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) أَي: طلب منكم عمارتها، وهذا يتطلب أمرين اثنين: أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه، أو يزيده صلاحاً¹⁷، ومن مقتضيات الاستخلاف المحاسبية، حيث وضع الإسلام جميع تصرفات المسلم ضمن إطار المحاسبية، فكل تصرف سلبي تجاه البيئة سيحاسب عليه من خلال العقوبات المقررة شرعاً.

11 - اهتمام الإسلام بالبيئة وأثره في التنمية المستدامة. (ص203)، موقع www.faseel.org

12 - مسلم، صحيح مسلم. كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، (1552)

13 - أحمد، مسند أحمد. (12092)، الألباني، السلسلة الصحيحة. إسناده صحيح على شرط مسلم. (371).

14 - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. (4/ 331).

15 - ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر - تونس، 1984هـ (108/12).

16 - الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. دار الفكر - دمشق، ط1، 1411هـ - 1991م. (99/12).

17 - الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي. 1997م. (11/ 6529).

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- 3- البيئة الخارجية المحيطة بالإنسان (الطبيعة) بما فيها من موارد سخرها الله تعالى للإنسان لتلبية احتياجاته، وهو مطالب بعابرتها والمحافظة على مواردها، وتوازنها البيئي من خلال عدم الإسراف في استهلاك تلك الموارد، قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف:31)، وقال تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) (الأعراف: 56).
- 4- حق الاستفادة واستغلال الثروات والموارد الطبيعية دون تملكها، فقد جعل الله الأرض بيئة ملائمة ليعيش الإنسان فيها ويتمتع بخيراتها، على أن يكون أميناً في استغلالها، ومقسطاً في استخدامها، قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ) (الأعراف: 24)، حتى تتمكن الأجيال القادمة من الانتفاع بهذه الثروات والخيرات.¹⁸

المبحث الأول: دور الاسلام في تحقيق التنمية البيئية المستدامة

تعد التنمية البيئية المستدامة في عصرنا الراهن من أهم الموضوعات؛ بسبب الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، والارتفاع في معدلات التلوث البيئي، والذي ساهم في التغير المناخي الذي شغل العلماء، وقد أشار ديننا الإسلامي إلى بعض المبادئ للحفاظ على البيئة، حيث وضع قواعد عامة تحدد مدى استفادة الإنسان من الموارد الطبيعية المختلفة، والتي تدعو إلى الانتفاع بما خلق الله تعالى دون إسراف أو تبذير، والمحافظة عليها فالفساد بجميع أنواعه بما فيه الفساد البيئي والذي يشمل التلوث الصناعي والإضرار بالبيئة وسوء إدارة الموارد الطبيعية منهي عنه، والحفاظ على البيئة واجب ديني؛ لأن الموارد الطبيعية تعود ملكيتها إلى جميع الكائنات الحية، وليست فقط للجنس البشري، فالله تعالى ميز الجنس البشري باستغلال الموارد الطبيعية وجعله كوصي عليها، وهذا يشمل ضمان الحق في استخدام كافة الموارد دون الإضرار بها والتدمير.¹⁹

المطلب الأول: حماية النظم البرية والتنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي هو: تنوع الحياة على كوكب الأرض، ويشمل جميع أنواع الكائنات الحية، بما في ذلك الحيوانات والنباتات والفطريات والميكروبات، وكذلك التنوع الجيني داخل كل نوع، والأنظمة البيئية التي تعيش فيها هذه الكائنات.

جوانب التنوع البيولوجي:²⁰

1. التنوع الجيني: يشير إلى الاختلافات في المعلومات الوراثية بين الأفراد ضمن نوع معين.
2. التنوع النوعي: يتناول العدد والتنوع بين الأنواع المختلفة في منطقة معينة.
3. التنوع البيئي: يشمل تنوع الأنظمة البيئية مثل الغابات، والمحيطات، والصحاري، وغيرها.

18 - بلمشري بشري، بن عوالي الجليلي، حدوش شروق، البيئة والتنمية المستدامة من منظور إسلامي. مجلة الحوكمة المجلد:3، العدد1، 2021، ص140. الشرفي، عاصم علي حسن، التنمية المستدامة من منظور الإسلام. 20320، ص10-11، دنيا، شوقي أحمد، الإسلام وحماية البيئة. مجموع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة، إمارة الشارقة، ص12.

19 - الراوي، قتيبة فوزي جسام، التنمية المستدامة في القرآن الكريم ودورها في البناء الإنساني. المؤتمر الدوري الثالث للعلوم الإنسانية - جامعة الفلوجة 1 (الأول)، لا نعلم (ص7).

20 - اتفاقية التنوع البيولوجي UN CBD، تقرير الحالة العالمية للتنوع البيولوجي UNEP، منظمة الأغذية والزراعة (FAO): (FAO).

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

تشمل أهمية التنوع البيولوجي²¹:

- الاستقرار البيئي: يساهم في استقرار النظم البيئية وتحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية المفاجئة.
- الخدمات البيئية: يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات البيئية مثل تنقية الهواء والماء، وتحلية التربة، وتقليل التعرية الأرضية.
- الأغذية والأدوية: يوفر مصادر متنوعة من النباتات والحيوانات التي يمكن استخدامها في الزراعة وتطوير الأدوية.
- الجذب السياحي: تعد المناطق ذات التنوع البيولوجي العالي وجهات سياحية شهيرة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويساهم في الحفاظ على الطبيعة.
- القيمة الثقافية والروحية: يمثل التنوع البيولوجي جزءًا من التراث الثقافي للشعوب ويمثل مصدرًا للإلهام والروحانية.

ومن أسباب تدهور التنوع البيولوجي

- يعاني التنوع البيولوجي في وقتنا الحالي من مشكلات تؤثر على المكونات الأساسية له، وخصوصًا في المناطق التي تعاني تغيرات مناخية كبيرة أدت إلى قلة وجود أنواع الكائنات الحية التي تضمن التوازن، حيث تتسبب زيادة كثافات حية على حساب أخرى في اختلال التوازن البيئي.
 - يتسبب في اختلال التنوع البيولوجي في البيئة الطبيعية عوامل متعددة ومتراصة، يمكن تصنيفها إلى عوامل طبيعية وعوامل بشرية، فيما يلي نلخص أسباب تدهور التنوع البيولوجي في البيئة.
 - 1- التصحر يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تدهور في التنوع البيولوجي في الطبيعة؛ حيث ينتج التصحر عن انتشار الجفاف في الأراضي الزراعية مما يترتب عليه القضاء على الخصائص الحيوية في هذه الأراضي.
 - 2- القطع الجائر للأشجار والصيد الجائر للحيوانات تؤدي إلى اختفاء بعض الأنواع من النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة التي تعتمد عليها في استمرار وجودها.
 - 3- بعض الظواهر الطبيعية قد تتسبب في حدوث اختلال في التنوع البيولوجي في البيئة ومن هذه الظواهر البراكين والزلازل والعواصف والفيضانات.
 - 4- التلوث يعد من أكثر الأسباب المؤدية لتدهور التنوع البيولوجي في بيئتنا، وهو بالطبع أحد التأثيرات السلبية للإنسان على البيئة، ومن أمثلة ذلك العوادم والأدخنة التي تلوث الهواء وتتسبب في اختفاء بعض عناصر البيئة الحية مما يترتب عليه تدهور التنوع البيولوجي.
 - 5- انتشار الآفات الطبيعية المسببة لمرض بعض الكائنات الحية وتقليل عددها وانقراضها فيما بعد.
 - 6- ما يحدثه الإنسان من تلوث ورمي للنفايات في الأنهار والمحيطات والتي تتسبب في اختفاء كائنات حية ونباتات مائية لها أهمية في تحقيق التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في البيئة.
 - 7- الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية مما يؤثر على النباتات والحيوانات.
- فالحفاظ على التنوع البيولوجي يعد تحديًا هامًا في العصر الحديث، حيث يواجه الكثير من الكائنات الحية خطر الانقراض بسبب التدهور البيئي وفقدان المواطن الطبيعية.

²¹ - <https://www.twinkl.ae/teaching-wiki/altnw-albywlwjy>

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ويصف الله سبحانه وتعالى من يسعى إلى إفساد الأرض ودمارها بقوله تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ الْفُسَادَ) (البقرة: 205) أي إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم، فيحبس الله بذلك القطر، فيهلك الحرث والنسل²²، وقال تعالى: (أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِينَ، فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ، وَتَنْجُوتَ مِنَ الْجِبَالِ يُبُوتًا فَارِهِينَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ) (الشعراء: 146-151).

وجه الدلالة: الذين يفسدون في الأرض أي يعملون ما يؤدي إلى الفساد لكونه غير محكم باستناده إلى الله، ولما كان ربما ادعى في بعض الفساد أن فيه صلاحاً، نفى ذلك بقوله (ولا يصلحون) أي لأنهم أسسوا أمرهم على الشرط فصاروا لا يصلح لهم عمل وإن تراءى غير ذلك، أو أن المعنى المسرف من كان عريقاً في الإسراف بجمع هذين الأمرين²³.

المطلب الثاني: حماية المياه

لما كان الماء من الموارد البيئية وهو حياة لكل كائن حي، فإن الله تعالى جعله حقاً شائعاً بين بني آدم، وكل المخلوقات، قال رسول الله: (المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلاء، والتار)²⁴.

وقال تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حيٍّ - أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) (الأنبياء: 30). فالماء أصل جميع الأحياء وهو الذي ينزل إليه أمر التدبير والتكوين²⁵. قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) (عبس: 24-25)، أي أنزلناه من السماء على الأرض، وهو المطر²⁶.

ولحفظ الماء ومصادره حقوق عديدة في الإسلام، ومن هذه الحقوق حفظ حريمه، وحريم الماء هو الحيز المجاور لمصدر الماء، وهو تابع له في وجوب صيانتها وعد التصرف فيه بأي فعل قد يلحق به الضرر كأن يجهفه، أو يلوثه²⁷. وهذا دليل على مراعاة التشريعات الإسلامية للموارد البيئية الطبيعية، من أجل تحقيق التنمية البيئية المستدامة.

ومقاومة تلوث المياه هدف أساسي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال حفظ الماء ومصادرها إيجابياً، وحفظ الصحة الاقتصادية والاجتماعية البيئية والبدنية للإنسان وحفظ حياة الحيوانات والطيور التي تلتقي في الأنهار؛ وعدم جواز التعدي على حريم المياه يتحقق معه المعنى الحقيقي للتنمية البيئية المستدامة²⁸.

المطلب الثالث: إقامة بني تخته قادرة على الصمود

²² - الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار الترية والتراث - مكة المكرمة (583/3).

²³ - البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. دار الكتاب الإسلامي- القاهرة، (76/14).

²⁴ - أحمد، مسند الإمام أحمد - رقم الحديث: (23082)، أخرجه أبو داود (3477). الحديث: إسناده صحيح.

²⁵ - المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي. مطبعة مصطفى البابي، ط1، 1365هـ، (6/12).

²⁶ - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم. دار طيبة للنشر، ط2، 1420هـ، (323/8).

²⁷ - تعددت أقوال الفقهاء في مقداره على عدة أقوال: المالكية: إن حريم العيون خمسمائة ذراع، وحريم الأنهار ألف ذراع، أي أن مقدار حريم الماء هو الحد الذي تحصل به مصلحة حفظ الماء ولا يضر الناس به، أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري، المدخل. دار التراث (247/1)، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ط1، 1994م، (468/4).

²⁸ - تيموكو، اهتمام الإسلام بالبيئة وأثره في التنمية المستدامة. (ص217)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

وذلك من خلال تشجيع الابتكار وتحفيز الصناعات قال تعالى: (هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود:61).

لتحقيق التنمية البيئية المستدامة من خلال إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، يمكن اتباع مجموعة من الاستراتيجيات والممارسات منها:

1. التصميم المستدام وذلك بتصميم البنى التحتية لتكون مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية²⁹.
2. استخدام المواد المستدامة: اختيار مواد بناء صديقة للبيئة تقلل من التأثيرات السلبية على البيئة³⁰.
3. أنظمة إدارة المياه: تطوير أنظمة فعالة لإدارة المياه، مثل أنظمة جمع مياه الأمطار وإعادة استخدامها³¹.
4. الطاقة المتجددة: دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح في البنى التحتية³².
5. النقل المستدام: تطوير نظم نقل تعتمد على وسائل النقل العامة وتقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة³³.
6. تخطيط المناطق الحضرية: تعزيز التخطيط الحضري الذي يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة³⁴.
7. التوعية والمشاركة المجتمعية: إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنى التحتية³⁵.

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود تتطلب نهجاً متكاملًا يجمع بين الابتكار، والتخطيط السليم، والشراكة المجتمعية. هذه العناصر ستساعد في تحقيق التنمية البيئية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

المطلب الرابع: الاعتدال في الاستهلاك

التوازن والاعتدال في البيئة المستدامة مفهومان حيويان في الإسلام، حيث يشدد الدين الإسلامي على أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وعدم إفسادها. ويمكن توضيح ذلك من خلال الأدلة الشرعية التالية:

الاعتدال في استهلاك الموارد: قال تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف: 31). يشير هذا النص إلى أهمية عدم الإسراف في استهلاك الموارد والمواد، مما يدعو إلى الاستخدام الرشيد والتوازن في استهلاك المواد الطبيعية.

التوازن في الخلق: في قوله تعالى: (وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنْعَامِ) (الرحمن: 10)، يظهر أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعلها مكاناً للحياة لجميع الكائنات. وهذا يدل على أن الله وضع التوازن في البيئة وأن أي عمل يخل بهذا التوازن قد يتسبب في الأذى للكائنات الحية.

التوازن والاعتدال في البيئة المستدامة يتماشى تماماً مع تعاليم الإسلام التي تدعو إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والاعتناء بالبيئة بشكل مسؤول.

²⁹ - "United Nations Environment Programme (UNEP) - "Designing Resilient Infrastructure : -

³⁰ - "World Green Building Council - "The Business Case for Green Building : -

³¹ - "World Resources Institute - "The Global Water Crisis : -

³² - "International Renewable Energy Agency (IRENA) - "Renewable Power Generation Costs in 2020 : -

³³ - "International Transport Forum - "The Role of Transport in Sustainable Development : -

³⁴ - "UN-Habitat - "World Cities Report : -

³⁵ - "The World Bank - "Community-Driven Development : -

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

شهد العالم اليوم تزايداً ملحوظاً في استهلاك الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى تدهور البيئة ونضوب العديد من هذه الموارد. لذلك، أصبح من الضروري تبني نمط حياة يعتمد على الاعتدال في استهلاك الموارد، وذلك لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة والحفاظ على توازن النظام البيئي من خلال :

- 1- تقليل الاستهلاك: تخفيض كمية الموارد المستهلكة في جميع جوانب الحياة.
- 2- إعادة الاستخدام: استخدام المنتجات لفترات أطول قبل التخلص منها.
- 3- التدوير: إعادة تصنيع المواد المستعملة لتحويلها إلى منتجات جديدة.
- 4- الاعتماد على الطاقة المتجددة: الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح والماء
- 5- اختيار المنتجات المستدامة: اختيار المنتجات المصنعة بطرق صديقة للبيئة³⁶.

أهمية الاعتدال في استهلاك الموارد:

الحفاظ على البيئة: يساعد في تقليل التلوث، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من تغير المناخ.

ضمان استدامة الموارد: يضمن توافر الموارد للأجيال القادمة.

تحسين الصحة العامة: يقلل من التعرض للملوثات الضارة.

تعزيز الاقتصاد: يخلق فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات.

المطلب الخامس: التصدي للتغير المناخي وآثاره

التغير المناخي: هو التغير في معدل الظروف الجوية على المدى الطويل لمكان معين، ويكون التغير المناخي واضحاً على شكل تغير في العوامل الجوية السنوية أو الموسمية أو الشهرية³⁷.

والتغيرات التي تحدث على المدى الطويل؛ قد تكون نتيجة للتكرارية أو شدة الحدوث، ومن معالم التغير المناخي تلوث الهواء، واستنفاد طبقة الأوزون، والاحتباس الحراري.

إن في خلق الله تعالى الكثير من التوازنات الطبيعية التي لها الفضل في حماية الحياة على كوكب الأرض على الرغم من عبث الإنسان وتراكم آثار ذلك، وتجاوزه للحدود الآمنة منذ سنوات عديدة، مما دفع بالبشرية إلى مخاطر لا حصر لها. فلا بد من مواجهة هذه الأضرار، والرجوع بالبيئة إلى حالتها المتزنة الآمنة من خلال عقد الاتفاقيات الدولية وسن القوانين، واتخاذ الإجراءات من أجل تجاوز هذه المحنة البيئية³⁸. فمن وجهة نظر العديد من العلماء المهتمين بشؤون البيئة أن التغيرات البيئية بدأت تدريجياً منذ بداية عهد التصنيع في منتصف القرن التاسع عشر، والاستخدام المكثف للوقود من الفحم الحجري وما صاحب ذلك من تصاعد الغازات والأبخرة الملوثة للهواء، فتكنولوجيا التصنيع التي اعتمدت عليها معظم الصناعات الثقيلة مثلت عبئاً ثقيلاً على البيئة من خلال الاستخدام المكثف للموارد والطاقة، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دوراً في التغيرات البيئية ومنها النمو الاقتصادي وعامل السكان، والتوسع العمراني، وتكثيف الزراعة، والاستخدام المتزايد للطاقة،

³⁶ - برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

³⁷ - يسن، دلال، التنمية البيئية المستدامة في ظل الإعجاز العلمي. (ص128)

³⁸ - يسن، التنمية البيئية المستدامة في ظل الأعجاز العلمي. (ص125).

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

والنقل الزراعي والفقر، وهذا يؤدي إلى تراكم النفايات ونضوب بعض الموارد الطبيعية واستنزاف البعض الآخر بالإضافة إلى فقدان التنوع البيولوجي والأضرار الصحية المتعددة.

والبيئة هي الضحية دائماً؛ فالتأثير واضح في كل ما يحيط بالإنسان والكائنات الحية الأخرى، فالماء والهواء والغذاء أصبحوا في كثير من الأحيان مصدراً يهدد الحياة³⁹.

قال تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْقًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) (الأعراف: 56)

المبحث الثاني: ضوابط شرعية للتنمية البيئية المستدامة

المطلب الأول: التوازن والاستمرار

الإعمار والتطوير لا يقتصر على مجتمع أو دولة أو أمة دون غيرها بل يجب أن يكون إنسانياً وشاملاً ومستمرًا في كل المجالات. فقد جعل الله تعالى الأرض بيئة ملائمة ليعيش الإنسان فيها ويتمتع بخيراتها، على أن يكون متوازناً في استغلالها ومقسطاً في استخدامها ليستفيد منه هو والأجيال القادمة⁴⁰.

ويمكن تحقيق التوازن البيئي من خلال:

التخطيط الشامل: تبنى استراتيجيات تخطيط شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

التشريعات والسياسات: تطبيق سياسات وتشريعات بيئية صارمة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة.

التوعية والتعليم: تعزيز الوعي البيئي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية الاستدامة وكيفية المساهمة في تحقيقها.

الشراكات والتعاون: العمل مع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المطلب الثاني: التسخير والاستخلاف

سخر الله سبحانه وتعالى للإنسان كل ما هو موجود على الأرض من بحار ومحيطات وجبال وما يكمن بداخلها وما يحيط فيها من أجرام ومجرات، قال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الحاثية: 12-13). فالله تعالى قد هيأها للإنسان وسخرها له لينتفع بها ويعمر الكون ويصلحه، والانتفاع بالكون بما فيها لا يقتصر على جيل معين، وإنما هو متاح لكل من يحسن الانتفاع منه، ويحسن استغلال هذه الموارد بالطريقة المثلى من دون تفريط أو تعدي على الآخرين حتى تمتد هذه النعم للأجيال القادمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك وفق ما تقتضيه عدالة الله المطلقة لتشمل نعمه جميع خلقه. قال الماوردي: (لولا أن الثاني يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصير مستغنياً، لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجونه من منازل السكنى وأراضي الحرث، وفي ذلك من الإعواز وتعذر الإمكان ما لا خفاء فيه⁴¹).

39 - يسن، التنمية البيئية المستدامة في ظلال الإعجاز العلمي. (ص125).

40 - دنيا، شوقي أحمد. الإسلام وحماية البيئة. مجمع الفقه الإسلامي الدولي. الدورة التاسعة. (ص12).

41 - الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أدب الدنيا والدين. دار الحياة 1986م، (ص144).

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

وفكرة الاستدامة البيئية في الشريعة الإسلامية تتأسس على ركيزة مبدأ استخلاف الإنسان في الأرض، قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) (البقرة: 30)، وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بإعمار الأرض وإصلاحها وعدم الإفساد فيها، قال تعالى: (وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (البقرة: 60)، وقال تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) (الأعراف: 56)، فإعمار الأرض نهج رباني للإنسانية كلها فلا بد من الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن تكون تصرفات المسلم في الكون قائمة على أسس علمية صحيحة. ومن ذلك:

1- التشجيع على التشجير بزراعة أشجار جديدة، لمواجهة المخاطر البيئية كخطر تزايد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، لقدرتها على امتصاص هذا الغاز، فكلما كان نوع الشجر أفضل في امتصاص هذا الغاز بمقادير قياسيه كان أبلغ في دفع الضرر البيئي، كالأشجار ذات الأوراق الموربة كالصنوبر والسرو فهي أفضل من غيرها لقدرتها على احتجاز كميات كبيرة من الجزيئات العالقة بالجو، وخاصة في المناطق الصناعية⁴².

المطلب الثالث: جلب المصالح ودرء المفاسد

موضوع جلب المصالح ودفع المفاسد من أجل التنمية البيئية المستدامة هو من القضايا الهامة في مجال إدارة البيئة والتنمية المستدامة. ويشير هذا المفهوم إلى كيفية تحقيق التوازن بين تحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتقليل من الأضرار التي قد تنجم عن الأنشطة البشرية. وتحقيق المصالح الشرعية في سياق التنمية البيئية يتضمن:

تحقيق النمو الاقتصادي: الترويج للأنشطة الاقتصادية التي لا تضر بالبيئة وتساهم في التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، والسياحة البيئية.

تحسين جودة الحياة: من خلال ضمان الوصول إلى موارد نظيفة، هواء وماء نظيفين، وصحة بيئية جيدة.

تشجيع الابتكار والتكنولوجيا: تطوير تكنولوجيا جديدة تساعد على تقليل التأثيرات البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

دفع المفاسد بتقليل الأضرار أو المفاسد في السياق البيئي ويشمل:

الحد من التلوث: اتخاذ تدابير للحد من الانبعاثات الضارة والتلوث في الهواء والماء والتربة.

حماية الموارد الطبيعية: إدارة مستدامة للموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي والغابات، وضمان عدم استنفادها.

الحد من التغير المناخي: اتخاذ إجراءات للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.

ومن ذلك ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في الهند، في الندوة السادسة والعشرين، عام 2017م، من قرارات وتوصيات لمعالجة صور التلوث المستجدة⁴³.

1- يستخدم من الوقود أقله تلويناً للبيئة حسب المستطاع في جميع الجوانح، ويجتنب استخدام الوقود الذي يكثر التلوث منه حسب الاستطاعة.

2- يفضل استخدام وقود قليل التلوث في الإضاءة وغيرها.

⁴² - دعبس، البيئة والتنمية المستدامة. (59/1).

⁴³ - مجمع الفقه الإسلامي في الهند، في الندوة السادسة والعشرين، عام 2017م، من قرارات وتوصيات لمعالجة صور التلوث المستجدة.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

3- يجب الالتزام بالقوانين التي رسمتها الحكومة للتغلب على دخان المصانع الملوثة للبيئة إلا أنه من واجب الحكومة أن توفر لمكافحتها التسهيلات الملائمة.

4- تجتنب استعمال أكياس البلاستيك دون الحاجة إليها، ويرجح استعمال الوسائل البديلة لها.

5- يجتنب تسييل مخلفات البيئة من النفايات والفضلات في مسابيل المياه المكشوفة حسب المستطاع.

6- يجتنب قطع الغابات والأشجار المورقة الخضراء

المطلب الرابع: النظافة وحب الجمال

النظافة هي من القيم الأساسية في الإسلام، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "النظافة من الإيمان". تعكس هذه القيمة أهمية الحفاظ على البيئة النظيفة والتخلص من النفايات بشكل مناسب، مما يساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية.

حب الجمال: يشجع الإسلام على حب الجمال وتقديره في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الطبيعة والبيئة. يُنظر إلى الطبيعة كرمز للجمال الذي خلقه الله، ولذلك يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

ويمكن ذلك من خلال:

1- استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة لتوفير المتطلبات المستقبلية من الطاقة، خاصة مع وجود العديد من التحديات كنضوب مصادر الطاقة التقليدية (الفحم والبتروال والغاز)، ووجود المخاطر الناجمة عن استغلال الطاقة النووية، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد في معدلات التلوث نتيجة زيادة الغازات الدفيئة عن الحد المسموح به⁴⁴.

2- الانتفاع الأمثل بالمخلفات مقصود شرعاً، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة ملقاة، فقال لمن هذه؟ فقالوا لمجونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم الله عز وجل أكلها⁴⁵.

ولصناعة التدوير المستدام ثلاث طرائق رئيسية، هي الاستعادة: باسترجاع المواد منتهية الاستخدام إلى أصولها السابقة، ولكن بجودة أقل، أو التحويل: بتحويل المواد عديمة المنفعة إلى منتجات أخرى جديدة ذات جدوى اقتصادية، أو المعالجة: بمعالجة المواد المستهلكة؛ لإكسابها بعض الصفات التي ترفع من جودتها. وأي طريقة من الطرق السابقة تؤدي إلى التخلص الآمن من المخلفات و النفايات مع الاستفادة منها⁴⁶.

3- فرض العقوبات المالية على قطع الغابات؛ لأن ذلك يؤدي إلى فقدان جزء من التنوع الإحيائي، والإخلال بالنظام البيئي، والتقليل من جمال البيئة⁴⁷.

44 - محمود، مصطفى منير، آليات تفعيل تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية حضرية مستدامة. جامعة القاهرة- مصر، (ص5).

45 - النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، (4234)، ت: عبد الفتاح أبو غدة، ط2، 1406هـ، 1986م، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير(1824).

46 - حسني، إبراهيم حسين، مشاريع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة. مصر- 2019- (ص24-25)، الزعابي، هدى علي، قواعد الوسائل وأثرها في ترشيد التنمية المستدامة. مداد للنشر، ط1، 2023، (ص260-261)

47 - الأشرم، محمود، التنوع الحيوي والتنمية المستدامة والغذاء. ط1، 2010م (ص114).

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

الخاتمة

وتتضمن أهم النتائج:

- 1- التنمية البيئية المستدامة: هي عملية مقصودة موجهة نحو البيئة بما تتضمنه من موارد طبيعية سواء أكانت الحية منها كالنباتات الطبيعية، والموارد الحيوانية البرية، والأحياء المائية، أم كانت غير الحية كالماء ومصادر الطاقة والتي تتحقق استدامتها بحفظ تنوعها وترشيدها الانتفاع بها، وصونها من الاستخدام المخل بتوازنها أو المضر بها، عبر وسائل رشيدة ضامنة للحياة الطبيعية تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها.
- 2- مقاومة تلوث المياه هدف أساسي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال حفظ الماء ومصادرها إيجابياً، وحفظ الصحة الاقتصادية والاجتماعية البيئية والبدنية للإنسان وحفظ حياة الحيوانات والطيور التي تلتقي في الأنهار؛ وعدم جواز التعدي على حريم المياه يتحقق معه المعنى الحقيقي للتنمية البيئية المستدامة⁴⁸.
- 3- من ضوابط التنمية البيئية المستدامة جلب المصالح ويكون ذلك بتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، والتشجيع على الابتكار والتكنولوجيا، ويكون دفع المفاسد بالحد من التلوث، وحماية الموارد الطبيعية، والحد من التغير المناخي.
- 4- يستخدم من الوقود أقله تلويناً للبيئة حسب المستطاع في جميع الجوانح، ويجتنب استخدام الوقود الذي يكثر التلوث منه حسب الاستطاعة، كما يجب الالتزام بالقوانين التي رسمتها الحكومة للتغلب على دخان المصانع الملوثة للبيئة إلا أنه من واجب الحكومة أن توفر لمكافحتها التسهيلات الملائمة.

قائمة المصادر والمراجع

1. الأشرم، محمود، التنوع الحيوي والتنمية المستدامة والغذاء. ط1، 2010م.
2. البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. دار الكتاب الإسلامي- القاهرة.
3. بلمشري بشري، بن عوالي الجليلي، حدوش شروق، البيئة والتنمية المستدامة من منظور إسلامي. مجلة الحوكمة المجلد:3، العدد1، 2021.
4. تيموكو، اهتمام الإسلام بالبيئة وأثره في التنمية المستدامة.
5. حسني، إبراهيم حسين، مشاريع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة. مصر- 2019م.
6. دعبس، يسرى، البيئة والتنمية المستدامة قضايا وتحديات وحلول. ط1،
7. دنيا، شوقي أحمد، الإسلام وحماية البيئة. مجموع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة، إمارة الشارقة.
8. الراوي، فتيبة فوزي جسام، التنمية المستدامة في القرآن الكريم ودورها في البناء الإنساني.
9. رشيد الحمد، محمد صابريني، البيئة ومشكلاتها.
10. الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس.
11. الزعالي، هدى علي، قواعد الوسائل وأثرها في ترشيده التنمية المستدامة. مداد للنشر، ط1، 2023 .

48 - تيموكو، اهتمام الإسلام بالبيئة وأثره في التنمية المستدامة. (ص217)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

12. الشرفي، عاصم علي حسن، التنمية المستدامة من منظور الإسلام. 20320، .
13. ضميرية، عثمان جمعة، الحق في الشريعة الإسلامية. مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، 1993م.
14. الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
15. عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية. عمان، الأردن، دار اليازوري للنشر والتوزيع، 2007.
16. ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر - تونس، 1984هـ.
17. أبو عبد الله، مالك بن أنس، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ط1، 1994م.
18. الفيروزآبادي، قاموس المحيط. القاهرة، مؤسسة الرسالة، 1987 .
19. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم. دار طيبة للنشر، ط2، 1420هـ.
20. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أدب الدنيا والدين. دار الحياة 1986م.
21. مجمع الفقه الإسلامي في الهند، في الندوة السادسة والعشرين، عام 2017م، من قرارات وتوصيات لمعالجة صور التلوث المستجدة.
22. محمود، مصطفى منير، آليات تفعيل تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية حضرية مستدامة. جامعة القاهرة- مصر.
23. المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي. مطبعة مصطفى البابي، ط1، 1365هـ.
24. ابن منظور، لسان العرب. دار المعارف بالقاهرة، بدون تاريخ الطبع .
25. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، ت: عبد الفتاح أبو غدة، ط2، 1406هـ، 1986م.
26. يسن، دلال، عبد الله، عواطف النبوي عبد الله، التنمية البيئية المستدامة في ظلال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

المراجع الإنجليزية:

1. United Nations Environment Programme (UNEP) - "Designing Resilient Infrastructure".
2. World Green Building Council - "The Business Case for Green Building".
3. World Resources Institute - "The Global Water Crisis".
4. International Renewable Energy Agency (IRENA) - "Renewable Power Generation Costs in 2020".
5. International Transport Forum - "The Role of Transport in Sustainable Development".
6. UN-Habitat - "World Cities Report"
7. The World Bank - "Community-Driven Development".
8. UN CBD اتفاقية التنوع البيولوجي
9. منظمة الأغذية والزراعة (FAO): FAO Biodiversity، تقرير الحالة العالمية للتنوع البيولوجي
- 10.- <https://www.twinkl.ae/teaching-wiki/altnw-albywIwIjy>